

ISSN 2225-6717
выпуск 63

Доклады
Независимых
Авторов

Геология
Математика
Физика

2024

Серия: ФИЗИКА

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

О взаимодействии небесных тел (уточнение Закона Всемирного Тяготения)

Оглавление

1. Электрические заряды в частице
 2. Массовые частицы в массивном теле
 3. Потоки энергии
 4. О потенциальной энергии
 5. Заключение
- Литература

1. Электрические заряды в частице

В [2] рассматривается решение уравнений Максвелла для электромагнитной волны и показывается, что одним из решений уравнений Максвелла в сферических координатах является сферическая волна, которую можно отождествить с частицей, являющейся одновременно и частицей, и волной. Тем самым создается математическое описание частицы-И-волны, в отличие от частицы-ИЛИ-волны, которую описывает современная квантовая физика и которая не может одновременно быть и тем, и другим. Эта частица вращается, это явление наблюдается (скорее всего) в экспериментах и описывается как спин – некоторое качество элементарных частиц, не имеющее аналогии в макромире. Существование вращающейся частицы-И-волны разрушает границу между микромиром и макромиром: оба мира могут описываться единой классической электродинамикой.

В [1, глава 25] рассматривается система уравнений Максвелла для электростатики. При этом рассматривается некоторый объем V с диэлектрической проницаемостью ϵ , в котором существует электрические заряды с плотностью q , не зависящей от координат. В нем существуют также электрические напряженности E , которые в прямоугольной системе координат удовлетворяют системе уравнений Максвелла вида (где проекции указываются нижним индексом):

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{q}{\varepsilon}, \quad (4)$$

Покажем, что решение этой системы уравнений имеет вид:

$$E_x = e_0 \frac{x}{r}, \quad (5)$$

$$E_y = e_0 \frac{y}{r}, \quad (6)$$

$$E_z = e_0 \frac{z}{r}. \quad (7)$$

где

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2. \quad (8)$$

Докажем теперь выполнение условий (1-3). Найдем из (5):

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = e_0 x \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{r} \right) = -e_0 x \frac{2}{r^3} y. \quad (9)$$

Аналогично,

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} = -\frac{2x}{r^3} e_0 z, \quad (10)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = -\frac{2y}{r^3} e_0 x, \quad (11)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial z} = -\frac{2y}{r^3} e_0 z, \quad (12)$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial x} = -\frac{2z}{r^3} e_0 x, \quad (13)$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} = -\frac{2z}{r^3} e_0 y. \quad (14)$$

Из (1, 12, 14) находим:

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{2}{r^3} e_0 (-zy + yz) = 0. \quad (15)$$

Аналогично, из (2, 10, 13) находим:

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0, \quad (16)$$

Аналогично, из (3, 12, 10) находим:

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0. \quad (17)$$

Таким образом, решением уравнений Максвелла (1-4) являются напряженности (5-7) при данной плотности распределения заряда. Найдем из (4)

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = e_o \partial \left(\frac{x}{r} \right) / \partial x = e_o \left(\frac{1}{r} + x \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{r} \right) \right) = e_o \left(\frac{1}{r} - \frac{2}{r^3} x^2 \right)$$

Аналогично,

$$\frac{\partial E_y}{\partial y} = e_o \left(\frac{1}{r} - \frac{2}{r^3} y^2 \right),$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial z} = e_o \left(\frac{1}{r} - \frac{2}{r^3} z^2 \right).$$

Отсюда и из (4, 8) находим:

$$e_o \left(\frac{3}{r} - \frac{2r^2}{r^3} \right) = \frac{q}{\varepsilon}$$

или

$$e_o = - \frac{qr}{\varepsilon}. \tag{18}$$

Плотность энергии в этом объеме равна

$$W = \frac{\varepsilon}{2} e_o^2 = \frac{q^2 r^2}{2\varepsilon}. \tag{19}$$

Следовательно, заряд обладает энергией.

Таким образом, рассматриваемый заряженный объем создает электрическую энергию и электрическую напряженность, неравномерно распределенные в своем объеме.

Из (1.5,1.6,1.7,1.18) найдем электрическую напряженность вдоль радиуса

$$E_r = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2} = e_o. \tag{20}$$

Таким образом, в любой точке сферического заряженного тела (в том числе, на ее поверхности) электрическая напряженность определяется по (7).

Напряженность вне заряженного тела найдем по теореме Гаусса:

$$E_R = \frac{Q}{4\pi\varepsilon R^2}, \tag{22}$$

где Q – суммарный заряд тела.

2. Массовые частицы в массивном теле

Тело не является сплошным. Можно полагать, что дело состоит из массовых частиц и это предположение не нарушает закон всемирного тяготения. Движение тела, состоящего из массовых частиц, эквивалентно току массовых частиц - массовому току. В [2, глава 1] рассмотрены уравнения Максвелла для гравитомагнетизма – система уравнений Максвелла-Хевисайда для гравитомагнитных волн:

$$\operatorname{div} E_g = -\rho_g / \varepsilon_g, \quad (1)$$

$$\operatorname{rot} E_g = -\frac{1}{c_g} \frac{\partial B_g}{\partial t}, \quad (2)$$

$$\operatorname{div} B_g = 0, \quad (3)$$

$$\operatorname{rot} B_g = -\mu_g J_g + \frac{1}{c_g^2} \frac{\partial E_g}{\partial t}, \quad (4)$$

где

ε_g - гравитодиелектрическая проницаемость,

μ_g - гравитомагнитная проницаемость,

E_g - напряжённость гравитоэлектрического поля,

H_g - напряжённость гравитомагнитного поля,

B_g - гравитомагнитная индукция,

J_g - плотность тока массы,

ρ_g - плотность массы,

c_g - скорость бегущей гравитомагнитной волны.

Далее мы рассмотрим частный случай этих уравнений, когда отсутствуют изменения всех функций во времени:

$$\operatorname{div} E_g = -\rho_g / \varepsilon_g, \quad (5)$$

$$\operatorname{rot} E_g = 0, \quad (6)$$

$$\operatorname{div} H_g = 0, \quad (7)$$

$$\operatorname{rot} H_g = -J_g. \quad (8)$$

Эта система уравнений аналогична системе уравнений Максвелла для постоянного электрического тока [1, глава 5]. Ток J_g в этих уравнениях – это массовый ток, обсуждавшийся вначале.

Легко заметить, что уравнения (1.1-1.4) эквивалентны уравнениям (5, 6). В дальнейшем мы не будем указывать нижний индекс g и запишем решение уравнений гравитомагнетизма (5, 6), полностью аналогичные уравнениям для электрического поля:

$$E_x = e_o \frac{x}{r}, \quad (9)$$

$$E_y = e_o \frac{y}{r}, \quad (10)$$

$$E_z = e_o \frac{z}{r}. \quad (11)$$

где

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2, \quad (12)$$

$$e_o = -\frac{mr}{\varepsilon}, \quad (14)$$

m – плотность массы.

Гравитационная напряженность, создаваемая телом с массой M , на удалении R , по равна (по аналогии с (1.22))

$$E_R = \frac{GM}{R^2}, \quad (16)$$

где

$$G = \frac{1}{4\pi\epsilon}. \quad (17)$$

Мы получили закон всемирного тяготения, как следствие решения уравнений Максвелла-Хевисайда. Важно отметить, что конфигурация тела не имеет значения.

Рассмотрим теперь уравнения (7, 8) в развернутом виде:

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = -J_x, \quad \Lambda/m^2 \quad (21)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = -J_y, \quad (22)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = -J_z, \quad (23)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad (24)$$

Будем искать решение этой системы уравнений в виде:

$$H_x = h_x \frac{x}{r}, \quad (25)$$

$$H_y = h_y \frac{y}{r}, \quad (26)$$

$$H_z = h_z \frac{z}{r}. \quad (27)$$

По аналогии с (1.9)

$$\frac{\partial H_x}{\partial y} = -\frac{x}{r^3} h_x y. \quad (28)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} = -\frac{x}{r^3} h_x z, \quad (30)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} = -\frac{y}{r^3} h_y x, \quad (31)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial z} = -\frac{y}{r^3} h_y z, \quad (32)$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial x} = -\frac{z}{r^3} h_z x, \quad (33)$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} = -\frac{z}{r^3} h_z y. \quad (34)$$

Из (21, 34, 32) находим:

$$\frac{z}{r^3} h_z y - \frac{y}{r^3} h_y z = -J_x, \quad (35)$$

Аналогично, из (22, 30, 33) находим:

$$\frac{x}{r^3} h_x z - \frac{z}{r^3} h_z x = -J_y, \quad (36)$$

Аналогично, из (23, 12, 10) находим:

$$\frac{y}{r^3} h_y x - \frac{x}{r^3} h_x y = -J_z. \quad (37)$$

Из (35-37) получаем:

$$\frac{zy}{r^3} (h_z - h_y) = J_x. \quad (38)$$

$$\frac{xz}{r^3} (h_x - h_z) = J_y, \quad (39)$$

$$\frac{xy}{r^3} (h_y - h_x) = J_z. \quad (40)$$

Из (24-27) получаем:

$$(h_x + h_y + h_z) = 0. \quad (41)$$

Из (38-41) получаем:

$$(J_x + J_y + J_z) = 0. \quad (42)$$

3. Потоки энергии

Мы получили электро-гравитационные (гравитационные) напряженности в разделе 1 и магнито-гравитационные напряженности в разделе 2. В соответствии с уравнениями Максвелла отсюда следует, что должны существовать потоки электро-магнито-гравитационной энергии – гравитационной энергии даже в том случае, когда эти напряженности не изменяются во времени. Для электротехники этот вопрос подробно рассмотрен в [1, глава 5], где электрические и магнитные напряженности пропорциональны электрическим токам. В гравитомagnetизме все аналогично и существуют массовые токи.

Плотности потоков энергии по координатам определяются по формуле (см. также (12) в [1, глава 5])

$$S = \begin{bmatrix} S_x \\ S_y \\ S_z \end{bmatrix} = (E \times H) = \begin{bmatrix} E_y H_z - E_z H_y \\ E_z H_x - E_x H_z \\ E_x H_y - E_y H_x \end{bmatrix}. \quad (1)$$

или, с учетом формул (2.9-2.11, 2.25-2.27),

$$S = \begin{bmatrix} e_o \frac{y}{r} h_z \frac{z}{r} - e_o \frac{z}{r} h_y \frac{y}{r} \\ e_o \frac{z}{r} h_x \frac{x}{r} - e_o \frac{x}{r} h_z \frac{z}{r} \\ e_o \frac{x}{r} h_y \frac{y}{r} - e_o \frac{y}{r} h_x \frac{x}{r} \end{bmatrix} = \frac{1}{r} e_o \begin{bmatrix} yz(h_z - h_y) \\ xz(h_x - h_z) \\ xy(h_y - h_x) \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Из (2, 2.38-2.40) получаем:

$$\frac{1}{r} e_o \begin{bmatrix} yz \frac{r^3}{zy} J_x \\ xz \frac{r^3}{xz} J_y \\ xy \frac{r^3}{xy} J_z \end{bmatrix} = r^2 e_o \begin{bmatrix} J_x \\ J_y \\ J_z \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Рассмотрим потоки энергии на поверхности тела на расстоянии R от центра координат. Имеем с учетом (2.14):

$$S_R = \begin{bmatrix} S_x \\ S_y \\ S_z \end{bmatrix} = -\frac{m}{\varepsilon} R^3 \begin{bmatrix} J_{xR} \\ J_{yR} \\ J_{zR} \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Очевидно, потоки энергии на поверхности сферического тела с радиусом R над центром координат должны определяться такой же формулой в сферических координатах (ρ, φ, θ) :

$$S_R = \begin{bmatrix} S_\rho \\ S_\varphi \\ S_\theta \end{bmatrix} = -\frac{m}{\varepsilon} R^3 \begin{bmatrix} J_{\rho R} \\ J_{\varphi R} \\ J_{\theta R} \end{bmatrix}. \quad (5)$$

Поскольку масса сферического тела

$$M = \frac{4}{3} \pi m R^3 \quad (6)$$

то

$$S_R = \begin{bmatrix} S_\rho \\ S_\varphi \\ S_\theta \end{bmatrix} = -\frac{3M}{4\pi\varepsilon} \begin{bmatrix} J_{\rho R} \\ J_{\varphi R} \\ J_{\theta R} \end{bmatrix}. \quad (7)$$

Итак, мы нашли потоки гравитационной энергии на поверхности сферы, которые вызваны массовыми токами. Но почему появились эти токи? Для ответа на этот вопрос мы должны вернуться к третьему закону Ньютона.

Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе — взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны. Он говорил о действии и противодействии, а не о силах. Последователи свели смысл только к действию и противодействию сил.

Как можно интерпретировать этот закон в данном случае? Пусть начальным действием является движение спутника. Ответным действием Солнца будет движение Солнца или движение на Солнце массовых токов. Но мы для удобства изложения будем называть это все-таки движением Солнца.

Выше показано, что массовые токи создают (в конечном счете) поток энергии, точнее, часть энергии, которая способна двигаться. Она начинает движение, т.к. энергия не может быть неподвижной,

она может быть только в потоке. Она движется туда, где сможет продолжать движение. Она движется к потребителю энергии. Поток энергии движется вместе с силой, которая будет совершать работу в потребителе энергии - в спутнике.

В спутнике работа силы заключается в том, что она движет массовые токи спутника и тем самым движет спутник. Массовые токи спутника создают поток энергии, который (как и в предыдущем случае) движет Солнце.

Итак, первоначальное действие (движение спутника) вызвало ответное действие (движение Солнца), которое вызвало движение спутника и т.д.

Здесь требуются пояснения и появляются следствия.

1) Решение уравнений Максвелла для сферической волны дает изумительный результат: потоки энергии направляются туда, где есть потребитель энергии. Это абсолютно математический результат без какой-либо примеси рассуждений о физическом смысле. Однако этот результат имеет четкую физическую интерпретацию: поток энергии в излучающем сферическом теле возникает там, где напротив него (по радиусу) находится потребитель энергии. (Если потребителей несколько, то общая энергия излучения распределяется также, как расположены потребители.)

2) Излучение Солнца неравномерно. Солнце освещает и обогревает планеты, но не растрчивает свою энергию в Космосе. «Земля получает от Солнца менее $0,5 \times 10^{-9}$ от энергии его излучения» - пишет Википедия. Однако, электромагнитное излучение Солнца в окружающий космос не может быть таким же интенсивным, как излучение на Землю (иначе Солнце давно бы погасло). Солнце излучает только в ту сторону, где есть потребитель энергии.

3) Сила движется только вместе с потоком энергии. Сила притяжения распределяется в соответствии с первым законом Ньютона, но реально появляется только там, где есть тело, на которое оно может подействовать. Мы приходим в некую точку не для того, чтобы измерить напряженность, а для того, чтобы навлечь на себя эту напряженность, т.е. силу.

4) Взаимодействие небесных тел происходит путем обмена потоками гравитационной энергии. Однако этот термин даже не употребляется в небесной механике.

5) Потоки энергии от сферической антенны распространяются в виде электромагнитной цилиндрической волны и не ослабевают с расстоянием [1, глава 1]. Таким образом, можно полагать, что

плотности потоков энергии от сферического тела определяются на расстоянии R по формуле (7).

б) Плотность кинетической энергии спутника при единичной массе

$$W = \frac{v^2}{2}. \quad (8)$$

Применяя формулу Умова, найдем плотность потока энергии спутника в данный момент

$$S_c = \frac{v^3}{2}. \quad (9)$$

В процессе взаимодействия с Солнцем спутник обменивается с ним потоком энергии, который изменяет кинетическую энергию спутника. Следовательно, плотность этого обменного потока энергии

$$S_W = \frac{dW}{dt}. \quad (10)$$

Плотность потенциальной энергии спутника

$$Q = \frac{GM}{r}. \quad (11)$$

где

r – расстояние между Солнцем и планетой,

M – масса Солнца,

G – гравитационная постоянная.

В процессе взаимодействия с Солнцем спутник обменивается с ним также потоком энергии, который изменяет потенциальную энергию спутника. Следовательно, плотность этого обменного потока энергии

$$S_Q = \frac{dQ}{dt}. \quad (12)$$

Таким образом,

$$S_p = S_Q + S_W. \quad (13)$$

Рассмотрим еще *постоянную энергии*

$$h = 2(W - Q). \quad (14)$$

Эта величина не является постоянной, что рассматривается в [3].

Приведенная иллюстрация означает, что падающая на Солнце планета посылает на Солнце поток гравитационной энергии вместе с силой, которая направлена к Солнцу и которая в настоящее время считается силой притяжения, исходящей от Солнца. При этом планета движется по направлению этой силы и теряет свою энергию. Планета, вращающаяся вокруг Солнца, получает поток гравитационной энергии вместе с центробежной силой. В [3] описывается взаимодействие этих двух сил, благодаря которому

планета удерживается на орбите. Там показано, что возможны два способа описания орбиты спутника:

- первый способ, применяемый в настоящее время и использующий только силу притяжения,
- второй способ, предлагаемый автором и использующий только силу притяжения и центробежную силу, как обе реальные силы.

Оба приводят к одному и тому же результату. Но второй способ позволяет обосновать устойчивость эллиптических орбит спутника. Например, относительное отличие найденного решения от известного составляет для орбиты Меркурия и для скорости движения по орбите $\delta < 10^{-4}$.

Изложенное позволяет утверждать, что в небесной механике необходимо использовать представление о передаче энергетических взаимодействий через потоки гравитационной энергии. Потоки энергии, как переносчики энергии, ввели в науку Умов и Пойнтинг. Говорить об энергии взаимодействий и умалчивать о том, как она передается, недопустимо даже в том случае, если этот способ не обнаружен.

4. О потенциальной энергии

Всеми признана концепция Умова, согласно которой у энергии должен быть материальный носитель, поток которого является потоком энергии – энергия не застывает в некотором месте, существует поток энергии, имеющий скорость своего носителя. Пойнтинг доказал, что носителем электромагнитной энергии является электромагнитная волна. Выше показано, что должен существовать поток гравитационной энергии и его носителем должна быть гравитомангнитная волна. Этот вопрос подробнее рассмотрен в [6].

Но тело содержит потенциальную энергию. Физика не задается вопросом, что является носителем этой энергии. В [1] доказано, что электрическая энергия хранится в конденсаторе в виде потока электромагнитной энергии, циркулирующей в конденсаторе. Точно также можно полагать, что потенциальная гравитационная энергия – это потоки энергии S_φ и S_θ , циркулирующие в объеме тела. Носителем этой энергии могут быть массовые токи. Эта энергия изменяется, переходит в поток энергии S_ρ или обратно при энергетическом обмене между взаимодействующими телами. Возможен, видимо, случай, когда поток энергии, как массовый ток.

Это может наблюдаться как возникновение вращения тела, падающего на очень массивное тело.

5. Заключение

Ньютон увидел силу притяжения тел и нашел математическое описание этой силы. Но что получилось? Тело создает и посылает центростремительную силу, которая направлена в тело! Безусловно, это внутренне противоречивое утверждение. Ньютон искал объяснение этому противоречию. Это объяснение требовали оппоненты. «Гипотез не измышляю» - это ответ оппонентам и, главное, самому себе, чтобы можно было спать спокойно, - потому что с фактами не спорят.

Последователи приняли эту силу, действующую себе навстречу. Но вот появились другие силы – центробежная сила и сила Кориолиса. Им тоже не было объяснения. «Гипотез не измышляю, потому что с фактами не спорят» - должны были бы сказать последователи. Но нет – они предпочли назвать эти силы несуществующими, фиктивными. Следуя Ньютону, надо было бы принять факт существования этих сил [4].

Таким образом, внутреннее противоречивое Закона Всемирного Тяготения, упомянутое выше, снимается, если принять следующие утверждения:

1) сила притяжения первого тела ко второму телу возникает в первом теле и тянет первое тело ко второму; при этом первое тело передает энергию второму телу;

2) второе тело создает в первом теле центробежную силу, зависящую от скорости первого тела; при этом второе тело передает энергию первому телу.

3) второе тело создает в первом теле силу Кориолиса, зависящую от скорости вращения первого тела вокруг собственной оси; при этом второе тело передает энергию первому телу (эта сила рассматривается в [3]).

Эти утверждения дают возможность совершенно иначе решать задачу взаимодействия множества небесных тел. При этом исчезает хаос в этих решениях, хаос, который некоторые представляют как достижение физики [5]. В физику возвращается определенность. Показать это на реальных примерах – такая задача для автора (пенсионера, без коллектива) не выполнима. Необходим спонсор. Буду благодарен за предложения о сотрудничестве.

Литература

1. Хмельник С.И. Новые решения уравнений Максвелла. Редакция 29, сс. 1–578, "MiC" - Mathematics in Computer Corp., <https://www.academia.edu/43524182>, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11537310>
2. Хмельник С.И. Частица – сферическая стоячая волна. “Доклады независимых авторов”, Т. 62, с. 9, «Publisher DNA», <https://www.academia.edu/116337460> <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10827358>
3. Хмельник С.И. Новый вывод уравнений движения спутника по эллиптической орбите и эффект Меркурия, данный выпуск журнала ДНА.
4. Хмельник С.И., https://www.academia.edu/80854442/Four_forces_in_mechanics
5. Ian Stewart, Величайшие математические задачи, https://www.mathedu.ru/files/news/books/styuart_velichayshie_matematicheskie_zadachi_2015.pdf
6. Хмельник С.И. Гравитомагнетизм: природные явления, эксперименты, математические модели. 5-ая редакция, 2020, ISBN 978-1-365-62636-4. Printed in USA, Lulu Inc., ID 20262327, <http://doi.org/10.5281/zenodo.140366>